

РОЛЬ МАТЕРЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С.С.Сайфиева

самостоятельный соискатель ТГПУ им.Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663248>

Аннотация. В статье рассматривается роль матери в формировании первоначальных представлений о здоровьесбережении и безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. Необходимости применения здоровьесберегающих знаний в семье для воспитания здорового образа жизни, оздоровления и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: здоровьесберегающее воспитание, безопасность жизнедеятельности, здоровый образ жизни, дошкольники.

Abstract. The article examines the role of the mother in the formation of initial ideas about health conservation and life safety in preschool children. The need to apply health-preserving knowledge in the family to promote a healthy lifestyle, improve the health and strengthen the health of preschool children.

Keywords: health-saving education, life safety, healthy lifestyle, preschoolers.

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'liqni saqlash va hayot xavfsizligi haqida dastlabki g'oyalarni shakllantirishda onaning roli ko'rib chiqiladi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, maktabgacha yoshdagi bolalarning salomatligini mustahkamlash va sog'lig'ini mustahkamlash uchun oila.

Kalit so'zlar: salomatlikni tejaydigan ta'lim, hayot xavfsizligi, sog'lom turmush tarzi, maktabgacha yoshdagi bolalar.

Дошкольный возраст – это период активного формирования личности ребенка. Именно в этом возрасте вырабатываются черты характера, формируются нравственные качества, укрепляется здоровье и развиваются физические качества, что создает условия для активного формирования личности, развития психических функций дошкольника, успешной социализации.

Ответственность семьи в заботе о здоровье ребенка неоспоримо велика. Именно в семейной среде формируются основы здорового образа жизни и закладываются привычки, которые будут сопровождать человека на протяжении всей жизни. Значительная роль в обеспечении сохранения, укрепления и развития здоровья детей дошкольного возраста в семье отводится матери, поскольку она проводит большую часть времени с детьми. Ее знания, умения и навыки в области здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности и формирования здорового образа жизни являются основой для воспитания здорового и всесторонне развитого подрастающего поколения [1].

В повседневной жизни мать является образцом здорового поведения для ребенка. Обязанности матери включают в себя не только создание гармоничной атмосферы любви, понимания и поддержки в семье, но и показ примера здорового образа жизни: правильного и сбалансированного питания, регулярной физической активности, соблюдение режима дня и личной гигиены. Эти важные факторы способствуют сохранению и укреплению здоровья ребенка [2].

Каждый родитель должен знать, что режим дня ребенка - это важнейшая составляющая его здоровья и развития. Рациональное чередование режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка, другие виды деятельности) обеспечивает нормальное функционирование организма ребенка, его физическое и психическое развитие.

При составлении режима дня необходимо учитывать следующие факторы:

- возраст ребенка;
- индивидуальные особенности его организма;
- режим дня в дошкольном учреждении (если ребенок посещает детский сад);
- семейные традиции и условия.

Режим дня ребенка должен включать в себя:

- сон (10-12 часов в сутки для детей до 3 лет, 9-10 часов - для детей 3-7 лет);
- прием пищи (4-5 раз в день);
- прогулки (2-3 раза в день);
- игры и занятия (в зависимости от возраста ребенка);
- свободное время (для отдыха и расслабления) [3].

Важной составляющей режима дня является сон. Во время сна организм ребенка восстанавливается, растут и развиваются его органы и ткани. Поэтому необходимо обеспечить ребенку спокойную и комфортную обстановку для сна. Следует приучать ребенка ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Также важно создать комфортную обстановку для сна: проветрить комнату перед сном, убрать все отвлекающие факторы (свет, шум).

Не менее важным компонентом режима дня является питание. Рацион ребенка должен быть разнообразным и сбалансированным, содержать все необходимые питательные вещества. Следует приучать ребенка кушать в одно и то же время, не пропускать приемы пищи.

Прогулки на свежем воздухе - необходимая часть режима дня ребенка. Они способствуют укреплению здоровья, закаливанию организма, развитию двигательных навыков. Прогулки должны быть регулярными и длительными, не менее 1-2 часов в день.

Игры и занятия развивают ребенка интеллектуально, эмоционально и физически. В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены время для игр и занятий. Выбор игр и занятий зависит от возраста ребенка, его интересов и способностей.

Свободное время необходимо ребенку для отдыха и расслабления. В это время он может читать, рисовать, лепить, играть в настольные игры или просто отдыхать.

Четкое соблюдение режима дня помогает ребенку расти здоровым и развитым, а также способствует его успешной учебе и социализации [4].

Для достижения благополучия детей дошкольного возраста необходимо уделить внимание нескольким ключевым аспектам: целенаправленности, систематичности и родительскому примеру.

Целенаправленность предполагает наличие ясного понимания того, каких именно целей мать хочет достичь в процессе воспитания здорового ребенка. Это может быть укрепление иммунитета, формирование правильных привычек, привитие навыков личной гигиены, поощрять его занятия спортом и прогулками на свежем воздухе и т.д. Систематичность подразумевает регулярность и последовательность действий, направленных на достижение поставленных целей. Только при постоянном внимании и заботе со стороны родителя можно добиться устойчивых результатов. Личный пример

матери, играет огромную роль в формировании здоровых привычек у ребенка. Дети склонны копировать поведение взрослых, поэтому важно, чтобы они придерживались здорового образа жизни и демонстрировали своим примером правильное отношение к здоровью [5].

Помимо этого, особое внимание следует уделить безопасности жизнедеятельности ребенка в повседневной жизни. В настоящее время безопасность жизнедеятельности подрастающего поколения является одной из центральных проблем человечества, так как и взрослый и ребенок в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, столкнувшись с опасностью. Взрослому следует научить ребенка правилам безопасного поведения в быту, на улице и в общественных местах. Объяснять основные источники опасности для него, с которыми он может столкнуться, это включает в себя обучение правилам дорожного движения, пожарной безопасности, обращения с электроприборами, огнем, режущимися и колющимися предметами и т.д.

Бережное отношение к его безопасности, приучение к правильному образу жизни и предоставление положительного примера детям с самого раннего возраста дает возможность обеспечить их безопасность, здоровье и благополучие в будущем.

В контексте выше сказанного, ответственность матери в заботе о здоровье ребенка очень велика. Она должна целенаправленно и систематически формировать у ребенка здоровые привычки, подавать ему личный пример, обеспечивать безопасность и создавать благоприятные условия для его физического и психологического развития.

REFERENCES

1. Десятых М. А. Здоровое питание / Дошкольное воспитание. - 2012. - № 7. - С. 50.
2. Зверева О. Л., Ганичева А. Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Уч. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений. - М.: Академия, 2000.—160 с.
3. Ромм Э. Здоровье вашего ребенка. - М.: АСТ- Пресс Книга, 2013. - 264 с.
4. Свирская Л. Работа с семьей. - М.: Линке - Пресс, 2007.
5. Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.